

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19363356>

TURKISTON O‘LKASIDA BANKLAR FAOLIYATINING IQTISODIY HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Ibragimov A.H., Xudoynazarova M.A., Kimsanboyeva Z.A.,

IIV ning 1-sonli Toshkent akademik litseyi “Huquqiy-ijtimoiy va gumanitar fanlar”

kafedrası tarix fani bosh o‘qituvchilari

zuxraxonkimsanboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Rossiya imperiyasida bank tizimi ilk bor 1733-yili paydo bo‘lgan. Banklar faoliyati dastlab Moskva va Peterburg shaharlarida yo‘lga qo‘yilgan edi. Imperiyada Moskva banklari asosan rus sarmoyadorlari mablag‘iga tayangan. Peterburg banklari esa ko‘proq etakchi g‘arb mamlakatlarining sarmoyalari tayangan.

Kalit so‘zlar: Bank, Peterburg, moliya, krepostnoy, imperiya, korxonona, savdo uylari.

ANNOTATION

The banking system in the Russian Empire first emerged in 1733. Initially, banking activities were established in the cities of Moscow and St. Petersburg. In the empire, Moscow banks mainly relied on the capital of Russian investors, while St. Petersburg banks were largely based on investments from leading Western countries.

Keywords: Bank, Petersburg, finance, serfdom, empire, enterprise, trading houses.

АННОТАЦИЯ

Банковская система в Российской империи впервые возникла в 1733 году. Изначально деятельность банков была налажена в городах Москве и Санкт-Петербурге. В империи московские банки в основном опирались на средства российских инвесторов, тогда как банки Санкт-Петербурга в большей степени основывались на капитале ведущих западных стран.

Ключевые слова: Банк, Санкт-Петербург, финансы, крепостное право, империя, предприятие, торговые дома.

KIRISH. Rossiyada bank tizimi tashkil qilingandan keyin o'tgan 130 yil moboynda faqat Davlat banki tijorat bank sifatida ish yuritib kelgan. 1861-yili krepostnoy huquq bekor qilingandan keyin uch yil o'tgach, yani 1864-yili birinchi aksiyadorlok-tijorat banki Peterburgda tashkil topdi. Ushbu bankni qo'llab-quvvatlash maqsadida hukumat uning 1.000.000 rubl miqdoridagi aksiyalarini sotib olgan. Bundan tashqari, hukumat zimmasiga yana o'n yil moboynda dividend olmaslik majburiyati yuklatilgan edi.

ADABIYOTLAR TAHLILI METODOLOGIYASI. Imperiyaning mustamlakalarida ham kapitalistik munosabtlarning shakllanishi va iqtisodiy o'zgarishlar bank bo'limlarini ochish zaruriyatini keltirib chiqardi. 1861-yili Nijegorod va Moskva bozorlarida paxtaning xar pudi 4-5 rubldan sotilgan bo'lsa, 1864-yilga kelib O'rta Osiyo (Buxoro) paxtasining narxi 22-23 rublgacha ko'tarildi. Rossiyaning rivojlanib kelayotgan to'qimachilik sanoati burjuaziyasi esa paxta tanqisligini Turkiston hisobiga to'ldirishga kirishdi. P.G.Galuzo ta'kidlab o'tganidek, O'rta Osiyo Rossiya xukumatini Angliyaning Osiyoga kirib kelishiga qarshi strategik kurashda nafaqat muhim, balki yangi bozorlarni egallab olish hamda eksplutatsiya qilish obekti sifatida ham qiziqtirar edi. "O'lkani bevosita bosib olishga undovchi iqtisodiy qiziqishlar zaminida,- deb yozadi u, - rus savdo burjuaziyasining manfaatdorligi yotar edi. O'lka rus savdo kapitalining yangi muomala rayoni sifatida bosib olindi. 1867-yili Turkiston general-gubernatori qilib tayinlangan K.P.Kaufman o'lkaga rus va chet el kapitali kirib kelishi uchun keng yo'l ochib berdi. XIX asrning 60-yillari oxirlari va 70-yillarning boshlarida o'lkada savdo uylari va sanoat korxonalarini tashkil etila boshlandi. Toshkentda I.Pervushin, M.Xludov, K.Trupchaninov savdo uylari ochilib, ular qisqa vaqt ichida mahalliy savdogarlar bilan jiddiy raqobat qila boshladilar. XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining Turkiston o'lkasida mustamlakachilik tartiblarni joriy etishdan ko'zlagan asosiy maqsadlaridan biri iqtisodiy masalalarga qaratilgan edi. Mustamlaka ma'muriyati Rossiya savdo-sanoatchilar manfaatlarini ko'zlab, rus-osiyo savdosini Turkistonga qulay shart-sharoitlarda kiritish dasturini ishlab chiqqan.

Turkistondagi mavjud imkoniyatlar, resurslardan samarali foydalanish maqsadida Turkistonga ko‘plab davlat va tijorat banklari pul mablag‘lari kirib kela boshladi. Turkistondagi Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosatida paxta savdosi bosh masala hisoblanib, butun kapital mablag‘ operatsiyalarida muhim ro‘l o‘ynagan. Bu xaqda N.K.Nejivanke: “paxtani sotib olish bilan bog‘liq barcha ishlar asosan banklar orqali bajariladi; hamda ularning bu faoliyati bir tomondan ayrim xududlarning, boshqa tomondan Turkiston va Rossiya o‘rtasidagi moliyaviy-iqtisodiy aloqalarning kuchayishiga olib keldi”,-deb ta’kidlagan edi. XIX asrning oxiri-XX asr boshlarida Rossiyadagi kapitalizm taraqqiyot sur‘ati o‘zining imperializm bosqichiga qadam qo‘ydi. Manopolistik uyushmalarning vujudga kelishi, sanoat kapitaling bank kapitali bilan qo‘shilishi va uning asosida moliyaviy kapitalning paydo bo‘lishida yaqqol namoyon bo‘ldi, qoloq eski shakillar imperializm davri boshlanishi bilan yangi monopoliyalarning paydo bo‘lishini tezlashtirdi va ularga qo‘shilib ketdi, rus imperiyasi yengil sanoatdan, savdodan, buyurtmalardan va to‘qimachilik sanoatidan ham ustalik bilan foydalana olar edi. Rossiyaning Turkistondagi iqtisodiy va siyosiy manfaatlarini 1908-1909-yillarda o‘lkada taftish o‘tkazgan graf K.K.Palen quyidagicha ifodalagan edi: “Turkistonni istilo qilishning siyosiy sabablarini hisobga olmagan taqdirda ham bu o‘lka Rossiya tarafidan bosib olinishining Rossiya uchun ikki jihatdan qiziqish uyg‘otgan edi. Bular: moliyaviy-siyosiy jihatdan davlat daromadi manbai va ichki ishlab chiqarish uchun yangi bozor sifatida bo‘lsa, mustamlakachilik siyosati nuqtai nazardan markaziy guberniyalardagi ortiqcha aholini ko‘chirish uchun yangi hudud tarzida diqqatga loyiq edi”. Turkistonda mustamlaka iqtisodiy tartiblarini o‘rnatishda hamda moliyaviy munosobatlarni joriy etishda banklar alohida o‘rin tutgan.

NATIJA: Shu maqsadda podsho Aleksandr II 1874-yil 23-dekabrda Turkistonda Davlat bankining bo‘limini ochishga ruhsat bergan. Mazkur bank tashkil etilgan paytda uning jamg‘arma mablag‘i 4,1 ming rubldan iborat bo‘lib, u asosan Moskva va boshqa yirik shaharlardan yuborilgan veksellar asosida to‘plangan. 1875-yil 10-mayda Davlat bankining bo‘limi Toshkentda o‘z faoliyatini

boshlagan. Davlat banki rahbariyati yangi tashkil etilgan bo‘limga savdo vekselarini hisobga olishga va mahsulot hisobidan ssudalar (foiz evaziga qarz) berishga jur‘at eta olmadi, o‘lkadagi mahalliy savdo va sanoatning shart-sharoitlari bank rahbariyatiga noma‘lum bo‘lgan. Faqatgina bank ochilgandan bir yil o‘tib, moliya vazirligi tomonidan veksellarni hisobga olish bo‘yicha moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga ruhsat berilgan. Turkiston o‘lkasida yangi ochilgan bank bo‘limlari moliya vazirligi tomonidan bajariladigan ishlar funksiyalari va vazifalari belgilab berilgandan keyingina, o‘z faoliyatiga kirishar edilar.

XULOSA: Bu darvdagi ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyot jarayonini tahlil qilishda banklar oddiy vositachilik ro‘lidan deyarli barcha pul mablag‘lariga, kapitalistlarning va mayda xo‘jayinlarning hamma mablag‘lariga mamlakatda va umuman bir qator mamlakatlardagi ishlab chiqarish vositalarning va xomashyo manbalarning katta qismiga egalik qiluvchi monopolistlarga aylandi. Bu jarayon juda ko‘p oddiy vositachilarining bir guruh monopolistlarga aylanishi kapitalizimning imperalistik bosqichiga o‘tishing asosiy jarayonlaridan birini tashkil qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Виаткин М.П. Монополистический капитал в Средней Азии. М., С-197.
2. Ванаг Н. Финансовый капитал в России накануне мировой войны. Москва. – С. 132–133.
3. Вексельман М.И. К вопросу о проникновении иностранного капитала в экономику Средней Азии до первой мировой войны // Общественные науки в Узбекистане, 1961, №7.